

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 4, Nomor 10, Januari 2025, Halaman 26-32
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.14736582)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736582>

Sosialisasi Pendampingan Pembuatan Sistem Laporan Keuangan Berbasis Microsoft Excel pada Pelaku Usaha Es.teh Indonesia

Erna Apriani^{1*}, Wiyarno², Dian Rachmawati Afandi³, Pupung Purnamasari⁴, Abdul Latif⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pelita Bangsa

*Email korespondensi: ernaapriani@pelitabangsa.ac.id

ABSTRAK

Es.teh Indonesia merupakan salah satu UMKM yang bergerak pada penjualan aneka minuman, Tingkat transaksi keuangan yang cukup banyak membuat diperlukannya sistem keuangan yang efisiensi dan basis sistem yang sederhana, demikian dari kasus tersebut tim pengabdian masyarakat merekomendasikan pendampingan pembuatan sistem keuangan Perusahaan dagang yang sederhana namun bagus dengan sistem berbasis Microsoft excel., kegiatan sosialisasi ini diadakan disalah satu stand UMKM Estes Indonesia di Citra Indah City Ruko Rafflesia Blok AY.00 No.10, Singajaya, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16830. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui tiga tahap, tahap pertama perencanaan yang meliputi survey lokasi, penentuan kerjasama dengan mitra, pembentukan tim dan struktur tim. Tahap kedua meliputi pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dan tahap ketiga adalah tahap evaluasi sistem laporan keuangan yang sudah jadi pada kegiatan dan pelaporan. Hasil kegiatan pada tahapan pelaksanaan melakukan kegiatan secara periodik dengan tahapan awal yang diperlukan dalam tema kegiatan, bagian-bagian pada tim PKM dikerjakan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, sehingga luaran yang di dapat kegiatan ini menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi karyawan dan owner Es.teh Indonesia.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Keuangan UMKM, Microsoft excel, Es.teh Indonesia

Article Info

Received date: 01 Januari 2025

Revised date: 20 Januari 2025

Accepted date: 25 Januari 2025

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Pada proses siklus akuntansi pelaporan keuangan adalah tahan akhir laporan hasil dari proses pencatatan serta tahapan pengikhtisaran dengan proses yang sistematis, kinerja pada suatu entitas dapat dilihat dari informasi laporan keuangan sebagai Gambaran kinerja keuangan yang komprehensif (Sampe et al., 2023). Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (Khasanah et al., 2023). Sebagai besar pengguna laporan keuangan mempunyai tujuan dalam menacari informasi laporan keuangan suatu entitas, laporan keuangan memiliki tujuan sebagai pusat informasi yang menggambarkan kinerja keuangan keseluruhan suatu entitas dalam pengambilan Keputusan. Informasi laporan keuangan dipakai sebagai pusat informasi keuangan oleh beberapa pengguna seperti investor atau kreditur. Laporan keuangan juga merupakan sebuah informasi pertanggung jawaban atas pengelolaan sumber kas dan modal yang dikelola, laporan keuangan juga memiliki sifat integrasi yang besar sebagai informasi (Kusmaeni et al., 2021), (Latif et al., 2024)

Dalam penyusunan laporan keuangan ada beberapa cara, bisa dengan cara manual dan dengan cara menggunakan perangkat komputer seperti Microsoft excel. Mikrosoft excel banyak fungsinya yang bisa dimanfaatkan dan merupakan program komputer yang sangat populer dalam membantu membuat grafik, menghitung, serta manajemen data (Hasanudin et al., 2023), (Febriandirza & Saraswati, 2022). Dalam kehidupan sehari-hari mikrosoft excel sudah menjadi kebutuhan yang penting yang berhubungan dengan pengelolaan angka yang dapat menjadi sebuah informasi yang digunakan pada mestinya. Mikrosoft excel merupakan bagian dari Microsoft office yang sangat populer (Sepdika & Utami, 2023), (Latif et al., 2023). Seperti pada pelaku usaha UMKM Es.teh Indonesia dilatarbelakangi dengan

pencatatan pada usaha dengan efisiensi pembukuan sesuai kebutuhan pada bidang usahanya, sehingga mitra mengharapkan Kerjasama dalam bidang inovasi laporan keuangan khususnya.

Pada kegiatan pengabdian Masyarakat ini dengan tujuan mendampingi dalam pembuatan administrasi laporan keuangan UMKM berbasis Microsoft Excel pada usaha es.teh Indonesia. Pada aktivitas kegiatan PKM tentu melibatkan banyak hal seperti Langkah dan cara praktis yang dapat memudahkan proses administrasi keuangan pada usaha es.teh Indonesia, dalam prakteknya tentu tidak jauh dari rumus dan fungsi-fungsi pada menu Microsoft excel yang sudah tim rancang menjadi sistem laporan keuangan yang lebih efisien dan praktis baik dalam pengoperasian maupun dalam membaca isi informasi yang dihasilkan sehingga para pemegang saham dan investor dapat dengan mudah memahami isi dari informasi laporan keuangan tersebut.

Permasalahan Mitra

Permasalahan yang ditemukan pada mitra usaha adalah kurangnya arsip keuangan pada transkrisi usahanya dan pemahaman mereka tentang akuntansi khususnya pencatatan dan pembukuan hingga penyusunan laporan keuangan, sehingga penerapan laporan keuangan mereka sebelumnya bahwa pencatatan dan pembukuan itu sulit, merepotkan, dan menyita waktu menjadi penghambat untuk belajar keuangan sederhana. Untuk itu pencatatan laporan keuangan berbasis Microsoft excel menjadi penting terutama pada UMKM. Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM adalah belum adanya pelatihan pengelolaan laporan keuangan usaha menggunakan sistem Microsoft excel secara langsung, menjadi solusi yang dibutuhkan bagi pelaku UMKM dalam mengelola laporan keuangan. Kendala utama yang dihadapi para pelaku UMKM adalah keterbatasan pengetahuan menggunakan Microsoft excel untuk laporan keuangan.

Kegiatan PKM ini berfokus pada perbaikan administrasi umum khususnya administrasi keuangan sebagai kontribusi langsung yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan kemajuan khususnya pada UMKM Es.teh Indonesia, selain itu tujuan dari kegiatan ini juga memberikan pengetahuan dan edukasi tentang pentingnya administrasi keuangan yang efektif sehingga fungsi dan tujuannya menghasilkan kepuasan untuk semua kalangan. Pemanfaatan sistem laporan keuangan berbasis Microsoft excel cukup banyak dipakai dalam administrasi umum karena cukup hemat biaya dan mudah diaplikasikan, sehingga sistem ini diharapkan dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan.

METODE

Lokasi Kegiatan

Pada kegiatan PKM yang akan berlangsung akan dilaksanakan dilokasi mitra, mitra pada kegiatan PKM bertempat di Citra Indah City Ruko Rafflesia Blok AY.00 No.10, Singajaya, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16830

Sasaran

Sasaran dalam kegiatan PKM ini terhadap salah satu pelaku UMKM es.teh Indonesia baik dari pemilik dan karyawannya.

Tahapan Kegiatan

Pada proses kegiatan PKM dilaksanakan pada tiga tahapan, pertama tahapan persiapan, kedua tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu tahapan evaluasi, tahapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan.

Dalam tahapan awal ini ada dua mekanisme yang dilakukan:

a. Survei Mitra

Mekanisme pertama pada kegiatan yaitu survei mitra dan silaturahmi pada mitra pelaku UMKM es.teh Indonesia yang berlokasi di Citra Indah City Ruko Rafflesia Blok AY.00 No.10, Singajaya, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16830.

b. Survei Kebutuhan

Pada mekanisme ini pelaksana kegiatan melakukan dialog kepada salah satu kepengurusan salah satu pemilik stand UMKM es.teh Indonesia dalam Upaya sosialisasi apa yang dibutuhkan oleh calon mitra tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pertama pelaksanaan yaitu pendampingan langsung mitra dalam memahami proses kegiatan, proses tersebut merupakan pembuatan sistem laporan keuangan berbasis Microsoft excel, setelah selesai maka dilanjutkan dengan pemahaman terkait proses laporan keuangan sesuai standar,

dan praktek menjalankan sistem laporan keuangan tersebut, sehingga proses sesuai dengan target dan tujuan dari tim kegiatan serta kebutuhan mitra.

3. Tahap Evaluasi

- a. Identitas tantangan dan hambatan: dalam kegiatan pendampingan yang dilaksanakan yaitu mengevaluasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Identifikasi pada faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mitra dalam proses pengaplikasian sistem laporan keuangan dengan microsoft excel.
- b. Analisis Solusi serta peningkatan: dalam mengatasi setiap tantangan diperlukan analisis Solusi terkait hambatan yang akan dihadapi. Penyusunan perbaikan serta rekomendasi dalam Upaya peningkatan efektivitas pedampingan yang berkelanjutan.
- c. Evaluasi dampak: sasaran pada kegiatan menjadi bahan evaluasi dari dampak pendampingan. Pengumpulan data kegiatan seperti peningkatan keterampilan, perubahan sikap, serta perubahan pada penggunaan sistem yang akan dibuat..

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Kegiatan PKM dilakukan dengan waktu 1 bulan, yaitu 15 November 2024 – 10 Desember 2024, berlokasi di salah satu toko Es.teh Indonesia yang beralamat di Citra Indah City Ruko Rafflesia Blok AY.00 No.10, Singajaya, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor. Berikut merupakan hasil serta dampak langsung dari kegiatan pada program yang dilaksanakam:

Gambar 1. Tampilan Sistem Laporan Keuangan

Gambar diatas merupakan tampilan awal sistem laporam keuangan hasil dari kegiatan dalam proses pembuatan sistem laporan keuangan pada usaha Es.teh Indonesia ada 12 menu pada sistem tersebut yaitu pengaturan laporan, Daftar akun, Daftar kode, Jurnal, Buku besar, Neraca lajur, Laba rugi, Neraca, Buku bantu, Aset Tetap, Laba rugi, dan Neraca 12.

Es.Teh Indoensia
BUKU BESAR
 Bulan : Desember 2024

Tampilkan Data : Semua Bulan

Menu

Nama Akun Kas Kecil
 Kode Akun 1-110

Pos Saldo : DB
 Saldo Awal : -

No	Tanggal	Bukti	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
0						
0						
0						
0						
0						
0						
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
14						

Gambar 4. Akun Buku Besar

Gambar diatas merupakan informasi akun buku besar yang berfungsi sebagai informasi traksaksi luaran kas dari traksaksi jurnal-jurnal yang dibuat sebelumnya, sehingga keluar masuk dana terlihat dengan jelas dan rapih.

Es.Teh Indoensia
LABA RUGI (12 BULAN)
 Bulan : Oktober s/d Oktober 2024

Menu

Group	Kode	Nama Akun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
PEN-001	4-000	PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN-002	4-100	Penjualan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN-003	4-101	uran Sampah & Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,330,000	-	-
		Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HPP-001	5-000	HARGA POKOK PENJUALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HPP-002	5-100	Harga Pokok Penjualan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HPP-003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Harga Pokok Penjualan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USH-001	6-000	BIAYA USAHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USH-002	6-011	Konsumsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USH-003	6-012	Pembayaran sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000	-	-
USH-004	6-013	Alat Kebersihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USH-005	6-014	Listrik & Telpon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USH-006	6-015	Biaya Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USH-007	6-016	Biaya Sewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USH-008	6-017	Pengeluaran Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500,000	-	-
USH-009	6-018	Biaya Penjualan & Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USH-010	6-019	Pengeluaran Dana Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-
USH-011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Biaya Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500,000	-	-
LLN-001	7-000	PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LLN-002	7-100	Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LLN-003	7-200	Biaya Lain-lain Diluar Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LLN-004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pendapatan & Biaya Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Laba Bersih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,500,000)	-	-

Gambar 5. Laporan Laba Rugi

Gambar diatas merupakan laporan laba rugi yang berfungsi sebagai informasi kondisi kas yang ada, sehingga pemantauan ini berfungsi dalam kas yang masih akan, laporan laba rugi dalam informasi keuangan pada mitra saat ini tidak terlalu signifikan, karena laba rugi pada umumnya informasi bagi para pengguna kepentingan informasi laporan keuangan.

Gambar 6. Foto Tim dan Mitra (a), Foto Usaha Mitra (b)

Gambar diatas merupakan foto kegiatan dalam proses membuat sistem laporan keuangan berbasis excel pada pelaku usaha Es.teh Indonesia pada tahapan akhir dengan pembimbingan Teknik dalam pengoprasian sistem laporan keuangan. Kemudian dilanjut dengan tahapan evaluasi kegiatan dari awal hingga akhir yang akan menjadi rujukan perbaikan atau pengoptimalan diwaktu yang akan datang sehingga menjadi kegiatan kerja sama yang berkelanjutan dengan perbaikan.

KESIMPULAN

Hasil kegiatan PKM yang dilakukan selama 1 bulan pada November - Desember 2024 dengan proses yang panjang sehingga menghasilkan luaran yang membantu optimalisasi adminitrasi laporan keuangan pelaku usaha Es.teh Indoensia. Rangkaian kegiatan dari mulai tahapan persiapan dilakukan dengan koordinasi dengan baik bersama mitra, sehingga kebutuhan pada saat pelaksanaan dalam terlengkapi dengan optimal. Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan melakukan kegiatan secara periodik dengan tahapan awal yang diperlukan dalam tema kegiatan, bagian-bagian pada tim PKM dikerjakan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, sehingga luaran yang di dapat kegiatan ini menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi karyawan dan owner Es.teh Indonesia. Selanjutnya merupakan tahapan evaluasi, pada tahapan ini tentu ada beberapa evaluasi yang disimpulkan secara bersama dengan tim kegiatan dan mitra, secara keseluruhan kegaitan berjalan dengan lancar sampai akhir, kekurangan pada kegiatan diperlukannya pendidikan awal pada karyawan dan owner terkait tahapan administrasi laporan keuangan yang baik dan benar, sehingga pada saat kegiatan para karyawan dan owner mampu memahami pengoprasian dengan cepat dan tepat, sehingga tidak membuat waktu yang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriandirza, A., & Saraswati, A. M. (2022). Pelatihan Microsoft Excel dalam penyusunan laporan keuangan bagi siswa SMA Muhammadiyah 4 Depok. *Abdi Reksa*, 3(1), 9–15.
- Hasanudin, H., Widiyanti, W., Susilowati, I. H., & Marginingsih, R. (2023). Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi Akuntansi Sederhana Ms. Excel pada Persaudaraan Salimah PC Bojong Gede Kabupaten Bogor. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 72–82.
- Khasanah, U., Aisyah, S., Rismayani, G., Latif, A., Ridhawati, R., Zawitri, S., Yudianto, I., Hanani, T., Seto, A. A., & Sohilauw, M. I. (2023). *Analisis Laporan Keuangan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Kusmaeni, E., Sulistyowati, E., & Setyawardani, L. (2021). Praktek pembukuan double entry bagi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dengan Microsoft Excel berbasis Sak Etap. *Jurnal Kreativitas Dan Inovasi (Jurnal Kreanova)*, 1(2), 80–85.
- Latif, A., Apriani, E., Afandi, D. R., & Wiyarno, W. (2024). Sosialisasi Digital Marketing dan Keuangan UMKM pada Pelaku Usaha Es. teh Indonesia. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(9), 964–972.
- Latif, A., Apriani, E., Hidayah, Z. Z., Wiyarno, W., & Isarianto, I. (2023). Penguatan Manajemen Keuangan Dan Media Sosial Pada Karang Taruna Desa Wangun Harja. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1221–1230.

- Margareta, E., & Siahaan, A. L. (2022). Pengembangan sistem laporan keuangan berbasis microsoft excel pada BUMDes Desa Jaranguda Kabupaten Karo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 8307–8316.
- Ruscitasari, Z., Sayuga, M. R., Pratiwi, N., & Hendriana, Y. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Literasi Keuangan Dan Digital Marketing Pada Umkm Jamu Desa Kiringan. *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 11–20.
- Saggaf, A., Siregar, M. I., Hidayat, M., Puspita, M., & Atiyatna, D. P. (2023). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Software Excel Kepada Para Pelaku Umkm Di Koperasi Simpan Pinjam Di Desa Muara Penimbung Ulu Ogan Ilir. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 7(1), 15–20.
- Sampe, F., Irawan, J. L., Raprayogha, R., Ernayani, R., Fitria, N., Ayuandani, W., Fiddah, A. I., Yanthiani, L., Levany, Y., & Ruhliandini, P. Z. (2023). *Manajemen Keuangan Perusahaan Lanjutan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sepdika, W., & Utami, E. S. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana UMKM Menggunakan Ms. Excel di Warung Ikan Bakar Kiraha. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 108–116.
- Sucipto, H., & Bakti, D. S. (2022). Sosialisasi Pemanfaatan Digital Marketing Dan Pembukuan Sederhana Dalam Upaya Peningkatan Umkm Desa Karang. *SNEB: Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Dewantara*, 4(1), 21–24.